

ПЕДАГОГИК ШАХСНИ ШАКИЛЛАНТИРИШНИНГ КОМПЕТЕНТЛИК ДАРАЖАСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6514261>

Имомова Умида Музаффаровна

Термиз Давлат Университети немис тили кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация: Бу мақола да ўқитувчининг қобилияти шахснинг ажралмас хусусиятига - компетенцияга таъсир қилувчи омиллар хақида сўз боради. Ўқитувчи шахсининг талабаларининг ўқиши ва ривожланишига таъсирининг самарадорлиги унинг ваколати даражаси билан белгиланади. Ҳозирда маҳаллий ва хорижий таълим психологиясида компетенцияга асосланган ёндашув фаол ривожланмоқда. Бироқ, кўплаб тадқиқотларга қарамай, хали ҳам касбий педагогик компетенция мезонларининг аниқ таърифи мавжуд эмас. Кўпгина ҳолларда, энг умумий шаклда компетенция мутахассис-ўқитувчининг малакаси ва касбий маҳоратининг етарли даражаси сифатида тушунилади.

Ўқитувчининг касбий компетенциясининг машхур хорижий моделлари, асосан, Б. Скиннер, Б. Брунер, А. Бандура ва бошқаларнинг хулқ-атворли ва беҳевиостистик тушунчаларига асосланган бўлиб, амалий жихатлар - билим ва турли хил педагогик технологияларга эътиборни қаратади. Муаллифларнинг фикрига кўра, ваколатли ўқитувчи илм-фан асослари ва улар билан бўлиқ бўлган кўникмаларни билиши билан бир қаторда ўзининг профессионал ролини ва бутун дунё билан ўзаро алоқаларини муваффақиятли бажариш учун зарур бўлган кўникмаларга эга. Мақолада компетенциялар хақидаги айрим маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: педагогика, компетенция, ўқитувчи, талаба, технология, ўқитиш, психологи метод, касбий, билим, ваколат.

Педагогик компетенция мезонлари самарали дарсларни ўтказиш, алоқа жараёнларини бошқариш, қарорларни ишлаб чиқиш ва қабул қилиш технологияларини ўзлаштиришдир. Масалан, Р.Либсоннинг фикрига кўра ваколатли ўқитувчи қуйидаги билим ва кўникмаларга эга бўлиши керак: ўқитиладиган мавзунинг мазмунини билиш; қуйидагиларни ўз ичига олган.

- психологик принципларни қўллаш олиш;

- ривожланиш психологиясини билиш ва уларни қўллаш қобилияти;

- талабалар, ота-оналар, ҳамкасблар ҳаракатларига етарлича жавоб

бериш қобилияти;

- янги вазиятларга ва янгиликларга мослашиш қобилияти.

Онги ва шахсни ривожлантиришга маданий, тарихий ва фаолият ёндашувлари анъаналарида яратилган педагогик компетенциянинг маҳаллий моделлари самарали ўқитувчининг шахсий ва фаоллик фазилатларини аниқлашга асосланган. ...

Кўпгина олимлар педагогик компетенцияни ўқитувчи шахсиятининг ажралмас характеристикаси, шу жумладан, етарли даражада юқори даражадаги педагогик мукамалликка эришиш учун зарур бўлган касбий аҳамиятга эга фазилатлар тизими деб таърифлайдилар. Муаллифларнинг фикрига кўра, идеал (ваколатли) ўқитувчи - бу фаол фуқаролик позициясига эга, одамларга хизмат қилишга йўналтирилган кўп қиррали шахс. Бир қатор шахсий хусусиятлар ушбу йўналишга мос келади:

- болаларга муҳаббат;

- ривожланган ахлоқий туйғулар (гуманизм, адолат, талабчанлик);

- кенг ва мазмунли когнитив қизиқишлар (ўз соҳасидаги билимлар, умуман қизиқувчанлик);

- Педагогик оптимизм (қувноқлик);

- Нисбий куч ва ўз-ўзини бошқариш;

- педагогик такт (сезгирлик, талабага ёндашишни индивидуализация қилиш қобилияти)

- Педагогик сезги (муайян талабанинг шахсиятидаги асосий нарсани ва синфдаги вазиятни тез англаш).

Ўқитувчи шахсининг касбий аҳамиятга эга сифатларини аниқлаш нуқтаи назаридан педагогик компетенцияни ўрганиш бошқа маҳаллий психологлар ва ўқитувчилар томонидан давом эттирилди. Яна бир гуруҳ олимлар педагогик компетенцияни шахсининг барқарор хусусиятлари деб билади. Масалан, В.А. Слостенин педагогик компетенцияни қуйидаги тушунчалар орқали аниқлайди:

- Педагогик акс эттириш;

- Нисбий барқарорлик;

- ўқитувчининг индивидуал хусусиятларини, мойллигини, характерини ҳисобга олиш;

- Ишга ижобий муносабат

Ўқитувчининг касбий малакасини ривожлантиришнинг олти даражасини ажратиш мумкин: тингловчи, ўқитувчи, уста ўқитувчи, новатор ўқитувчи, тадқиқотчи ўқитувчи, профессионал ўқитувчи. Энг

қуїи даражадаги компетенция ёш мутахассис учун - университетни эндигина тугатган тингловчи ўқитувчига хосдир. У хали болалар билан ишлашда етарли тажрибага эга бўлмаганлиги сабабли, унинг билимлари назарий бўлиб қолмоқда, деярли ўзлаштирилмаган. Педагогик фаолият "ўқитувчи" тоифасига мос келадиган касбий компетенция даражасида самарали бўлади. Фаолият самарадорлиги тоифанинг кўтарилиши билан ортади - ўқитувчидан профессионал ўқитувчига. Педагогик компетенция бўйича муаллиф мавзу бўйича билимларни, ўқитиш усуллари ва дидактикасини, педагогик мулоқот қобилиятлари ва кўникмаларини (маданиятини), шунингдек, ўз-ўзини ривожлантириш, ўзини- ўзи такомиллаштириш ва ўзини- ўзи англаш техникаси ва воситаларини ўзаро мувофиқлигини тушунади. Таърифга мувофиқ, педагогик компетенция таркибида учта асос ажратилади:

- фаолият (педагогик фаолиятни мустақил ва масъулиятли амалга оширишнинг билимлари, қобилиятлари, кўникмалари ва индивидуал усуллари);

- коммуникатив (билим, қобилият, махорат ва педагогик алоқани ижодий амалга ошириш усуллари);

- шахсий (ўз-ўзини ривожлантириш зарурати, шунингдек, билим, кўникма, ўзини ривожлантириш кўникмалари).

Хозирги вақтда педагогик компетенциянинг умумий таркибида баъзи тадқиқотчилар унинг бошқа ўзига хос турларини ажратиб кўрсатмоқдалар. Масалан, зиддиятли ваколат текширилади. У "низоларда ўзини тутиши мумкин бўлган стратегиялар доираси ва ушбу стратегияларни муайян ҳаётий вазиятда амалга ошириш қобилияти тўғрисида хабардорликни ривожлантириш даражаси" деб таърифланади. Педагогик компетенциянинг яна бир ўзига хос тури бу ўқитувчининг соғлиқни сақлаш соҳасидаги компетенциясидир, бу ўқитувчининг касбий саломатлигини, талабаларнинг рухий ва жисмоний соғлиғини сақлаш ва мустахкамлашни белгилайди (Анисимова О.А., 2003). Бугунги кунда педагогик компетенцияни ўрганишнинг янги жихати бу унинг хиссий таркибий қисмини ўрганишдир. Мустақил экспертлар, ўқитувчи томонидан дарсларни ўтказилишини кузатиб, етгита педагогик компетенциянинг турли кўрсаткичлари мавжудлигини қайд этадилар. Самарали педагогик фаолиятни таъминлайдиган асосий компетенцияларга қуйидагилар киради.

- 1) Талабаларнинг сўровлари ва лавозимини кўтариш тўғрисида маълумот олиш.

2) Мавзуни тушунтириш ва билиш.

3) Дарс вақти ва аудитория майдонини ташкил этиш, ўқув қўлланмалари ва

техник ўқув воситаларидан фойдаланиш.

4) Талабалар билан мулоқот.

5) ўқитиш усуллари намоиш этиш.

6) ижодий мухитни сақлаш.

7) мақбул гуруҳ хатти-харакатларини сақлаб қолиш.

Тадқиқот натижалар иш стажининг кўпйиши билан ўқитувчиларнинг касбий ваколат даражаси ва самарадорлигини ошириш тенденциясини кўрсатади. Бироқ, бу кўпроқ даражада предмет ва методик ваколатларга тааллуқлидир.

Коммуникатив ва ижодий компетенцияга келсак, уларнинг кўрсаткичлари индивидуалдир ва кам даражада ўқитувчиларнинг ўқитиш тажрибасига боғлиқ.

Педагогик компетенция ўқитувчидан кенг қамровли педагогик, психологик, ижтимоий, физиологик, маданий ва бошқа муаммоларни тушунишни талаб қилади.

Бугунги кунда катталар таълимининг асосий вазифаси - бу ўз билимларини. ўзгарувчан мухитда қўллай оладиган ва ... уларнинг асосий ваколатлари бутун ҳаёти давомида узлуксиз ўрганишнинг ўзи билан шуғулланиш қобилиятига эга бўлган педагогик тайёрлашдир.

Замонавий таълим тизимида ўқитувчининг айрилмас сифати унинг касбий компетенцияси, яъни "ўз фаолиятининг маълум бир соҳасидаги онги ва

ваколати" бўлиши керак (В. И. Дахлнинг луғати). Психологик луғатда

касбий педагогик компетенция "маълум бир қадриятлар, идеаллар ташувчиси сифатида ўқитувчининг унинг педагогик фаолияти, педагогик алоқаси ва ўқитувчи шахсининг шаклланишини белгилайдиган билим, кўникма ва малакаларнинг керакли миқдорига эгаллиги" деб таърифланади. ва педагогик онг "деб номланади. Таълимнинг замонавий тенденцияларига мувофиқ педагогик компетенциялар қуйидагиларни ўз ичига олади:

- мустақил равишда ўқиш;
- Малака ошириш ёки тўлиқ қайта тайёрлаш;
- вазиятни ва ўзингизнинг имкониятларингизни тезда баҳолаш;
- қарорлар қабул қилиш ва улар учун жавобгарликни ўз зиммасига олиш;

- ўзгарувчан яшаш ва меҳнат шароитларига мослашиш;
- Эски усулларни оптималлаштириш учун уларни янги усулларини

ишлаб

чиқиш ёки ўзгартириш.

Мутахассисларнинг фикрига кўра, малакаларни шакллантиришнинг биринчи босқичи "ҳаётий кўникмаларни" ўргатиш (шахсий муаммоларни,

стресс билан курашиш; вақтингизни бошқариш; кўрсатмаларни ўқиш,

қоидаларга риоя қилиш; бизнес ҳужжатларини расмийлаштириш) ва

"қўшимча" мавзулар бўйича кўникмалар "(матн ва рақамли маълумотларни қайта ишлаш ва тизимлаштириш; матнлар ёзиш ва гапириш; ишбилармонлик алоқаларини амалга ошириш; ташаббускор бўлинг, ностандарт ечим таклиф қилинг, ўз нуқтаи назарингизни намоён қилинг.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Муслимов.Н.А. Бўлажак касб таълим ўитувчиларини касбий шакиллантириш. Т,2014.
2. Джурицкий. А.Н. История педагогики. М. -1999.
3. Скиннер Б. Бандура.А.Теория научения -2017
4. Педагогик шахсни шакиллантиришнинг компетентлик даражаси.